

maandblad

VOOR

accountancy en bedrijfshuishoudkunde

28e jaargang januari 1954 no. 1

INHOUD (Contents)

<i>Van de Redactie</i> (Editorial)	blz. 2
(Uittreden van de Heer G. P. J. Hogeweg) (Mr G. P. J. Hogeweg retires as editor)	
<i>Modern?</i>	blz. 3
(Modern?) <i>door H. R. Reder</i>	
<i>Nabeschouwing over de Jaarvergadering der Vereniging voor de Staatshuishoudkunde</i>	blz. 7
(Consideration of the annual meeting of the Association for Political Economy) <i>door Prof. Dr J. F. ten Doesschate</i>	
<i>Enige beschouwingen over de betekenis van het accountantsberoep voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese gemeenschap voor kolen en staal</i>	blz. 14
(Some observations about the importance of the public accountants' profession in connection with the realization of the purposes of the European Coal and Steel Community) <i>door Drs L. J. M. Roozen</i>	
<i>Internationale studieconferentie over „Balance between centralization and decentralization in managerial control“</i>	blz. 32
(International study-conference concerning „Balance between centralization and decentralization in managerial control“) <i>door Drs W. Vonk</i>	
<i>Tweejaarlijkse conferentie van het Institute of chartered accountants in England and Wales 1953</i>	blz. 38
(Bi-annual conference of the Institute of chartered accountants in England and Wales 1953) <i>door Prof. A. M. van Rietschoten</i>	
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 41
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	